

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TALABALARDA YARATISH VA KREATIVLIKNI RIVOJLANTIRISH

Jamoldinova Dildora Alijon Qizi
Andijon Davlat Pedagogika Instituti,
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi,
1-bosqich magistranti.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15355826>

Anotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim sohasiga sun'iy intellektning kirib kelishi, rivojlanishi, imkoniyatlari, ta'lim sohasida qo'llashning ijobiy va salbiy tomonlari va shu bilan birga, ularni qo'llash orqali talabalarda yaratish va kreativlikni rivojlantirish haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, innovatsion texnologiyalar, algoritm, tafakkur, globallasuv, falsafiy, individual.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА И КРЕАТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА

Жамолдинова Дилдора Алижон Кизи, Андижанский Государственный Педагогический Институт, направление теория обучения и воспитание и методики начального образования, магистрант 1 – курса.

Аннотация: В этой статье рассматривается о появлении, развитии, возможностей искусственного интеллекта в образовательной сфере, положительные и отрицательные стороны, развитие творчества и креативности у студентов с их использованием.

Ключевые слова: искусственный интеллект, инновационные технологии, алгоритм, мышление, глобализация, философия, индивидуальность.

DEVELOPING CREATIVITY AND INNOVATION IN STUDENTS BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Jamoldinova Dildora Alijon Daughter, Andijon State Pedagogy Institute, The direction of education and upbringing, the methodology of education, master of stage 1.

Annotation: This article discusses the introduction, development and opportunities of artificial intelligence in the field of education, the negative and positive aspects of its application in education, and at the same time, the development of creativity and creativity in students through its use.

Key words: artificial intelligence, innovative technologies, algorithm, thinking, globalization, philosophical, individual.

Kirish: Zamon shiddat bilan olg'a ilgarilamoqda. 20 yil avval g'ishtdek keladigan tugmali telefonni ko'chada ko'tarib yurgan odam hammaning e'tiborini jalb qilgan bo'lsa, bugun o'sha uskunalar hatto birona ham tugmasi bo'lmagan smartfonlarga aylandi va bunday qulay cho'ntak gadjetlari orqali biz – kino ko'rishimiz, uyga bozorlik qilishimiz, farzandimizning maktabdagi hayotini kuzatishimiz, uydan chiqmagan holatda ehtiyojlarimizni qondirishimiz, uzoqdagi yaqinlarimiz bilan muloqot, istalgan kitobimizni kutubxonaga bormasdan mutolaa qilishimiz va yana ko'plab ishlarni bajarishimiz oddiy holga aylandi.

Sun'iy intellekt innovatsion texnologiyalar bilan yashash tarzimizni butkul o'zgartirdi. Sun'iy intellekt insoniyat hayotiga bo'rondek kirib keldi va jamiyatning har bir sohasiga o'z ta'sirini o'tkazib, aql bovar qilmaydigan o'zgarishlar yasadi.

“Sun'iy intellekt” tushunchasi dastlab AQSHda paydo bo'ldi va sekin-asta boshqa davlatlarda ham keng qo'llanila boshladi. Intellekt – insonning tafakkur yuritish qobiliyati. [1, 4]

Sun'iy intellekt deganda insonning mantiqiy va ijodiy funksiyalarini bajaruvchi intellektual sun'iy tizim tushuniladi. Ushbu atama, shuningdek, o'rganish va muammolarni hal qilish kabi inson aqli bilan bog'liq xususiyatlarni namoyish etadigan har qanday texnologiyaga nisbatan ham qo'llanishi mumkin. Sun'iy intellektning ideal xususiyati – bu aniq maqsadga erishish uchun eng yaxshi imkoniyatga ega bo'lgan harakatlarni baholay olish va amalga oshirish qobiliyatidir. Hozirda

sun`iy intellekt turli amallarni bajarishga mo`ljallangan algoritm hamda dasturiy tizimlardan iborat va inson ongi bajarishi mumkin bo`lgan bir qancha vazifalarning uddasidan chiqq oladi. Olimlar sun`iy intellekt bilan tajriba o`tkazishga ishtiyoq bilan qarashsada, ko`p odamlar bu hodisadan ehtiyot bo`lishadi. Hatto Tesla rahbari Elon Mask ham buni insoniyat uchun “asosiy tahdid” va urush va ishsizlikning mumkin manbasi deb ataydi.

Asosiy qism: Sun`iy intellekt sohasidagi tadqiqotlarning boshlanishini (50-yillar ohiri) Nyuell, Sayman va shoularning turli xil masalalarni yechish jarayonlarini tadqiq etish ishlari bilan bog`lashadi. Ular ishining natijasi mulohazalar hisobidagi teoremlarni isbotlashga mo`ljallangan “MANTIQQCHI – NAZARIYOTCHI” va “ UMUMIY MASALA YECHUVCHI” dasturlari bo`ldi. Bu ishlar sun`iy intellekt sohasidagi tadqiqotlarning birinchi bosqichini boshlab berdi. Bu tadqiqotlar masalalarni yechishda turli xil evristik usullarni qo`llashga asoslangan dasturlarni ishlab chiqish bilan bog`liq bo`lgan. [2,10]

Sun`iy intellekt usullarini rivojlantirishning birinchi bosqichida turli xil o`yinlar, boshqotirmalar va matematik masalalar tadqiqot maydoni hisoblangan. Sun`iy intellekt to`g`risidagi adabiyotlarda bu masalalarning ba`zilari klassik masalalar bo`lib qoldi. Bunday masalalarni tanlash ularning oddiyligini, masalaning aniq qo`yilishi, ularning unchalik murakkab emasligi va masalani yechish uchun ‘qism usul’ni tanlash, hattoki, Sun`iy ravishda qurish mumkinligi bilan bog`liq. 60 – yillar ohiriga kelib bunday tadqiqotlar juda rivojlandi. Shu davrga kelib, bu tadqiqotlarni Sun`iy muhitlarda emas, balki real muammoli muhitlarda qo`llashga harakatlar qilingan. Sun`iy intellekt tizimlarining real dunyoda ishlashini tadqiq qilish integral robotlarni yaratish masalasiga olib keldi. Bunday ishlarning o`tkazilishini Sun`iy Intellekt ustidagi tadqiqotlarning ikkinchi bosqichi deyish mumkin. [3,12]

Bugungi kunda, ta`lim sohasida sun`iy intellekt keng qamrovda o`z o`rnini egallayapti. Tabiiy va insoniy imkoniyatlarga qaraganda, sun`iy intellekt ta`lim sohasida bir nechta foydalarni olib keladi. Sun`iy intellekt talabaning vaqtini tejashga va ta`limda muvaffaqiyatli rivojlanishga o`zining ulkan hissasini qo`sha olyapti. Sun`iy intellektning imkoniyatlari keng qamrovli bo`lib, u sizni qiziqtirgan savollarga javob berishi, berilgan buyruq asosida rasm chizishi yoki turli mavzularda taqdimotlar yaratishi va xattoki, turli referat va maqolalar ham yozib bera olish imkoniyatiga ega. Uning ta`lim algoritmlari, talabalarning individual xususiyatlari va o`rganish usullari asosida moslashtiriladi, bu esa har bir talabaning o`zining ta`lim va qiziqishlari yo`nalishidagi qobiliyatlarini mustaxkamlab, yanada yuksaltiradi.

Sun`iy intellekt nafaqat talabalarga balki, o`qituvchilarga ham ta`lim berish jarayonida ko`makchi bo`lib, o`zining ko`pgina qulayliklarini yaratadi. Masalan, intensiv ta`lim dasturini yaratish va unga ko`ra darsni yanada qiziqarli va mazmunliroq tashkillashtirish uchun o`qituvchi talabalarning qiziqishlariga oid mavzularni o`rganish va bular haqida ma`lumotlar toppish, tahlil qilish va tushuntirish imkoniyatiga ega.

Shuni yodda tutish kerakki, asbob va texnikalardan noto`g`ri foydalanishning oldini olish uchun ehtiyotkorlik bilan boshqarish lozim. Ilm fan insonlar hayotini qanchalik keng qamrovda yengillashtirgan bo`lsa, shunchalik ulkan darajada muammolarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham bu masalaga falsafiy yondashish sun`iy intellektning ham ijobiy ham salbiy jihatlarini birdek ko`ra olish imkoniyatini beradi. Demak insoniyat kelajagining qanday bo`lishi uning sun`iy intellekt vositalaridan qay tarzda foydalana olishiga bog`liq.

Xulosa: O`z navbatida sun`iy intellektni ilm – fanga joriy etish uchun malakali kadrlar sonini oshirish talab etiladi. Negaki aynan o`z kasbining ustasi bo`lgan mutaxassislar barcha jabhalarga sun`iy intellekt kirib borishida asosiy omil bo`ladi. Globallashtirish va fan – texnika taraqqiyoti jarayonida sun`iy intellektning ta`lim tizimidagi ahamiyati tobora ortib borayotgan bir paytda, faqat oliy toifadagi mutaxassislargina sun`iy intellekt imkoniyatlaridan hayotimiz, dunyoyimiz rivojiga rivoj qo`shishimizga, bu ilmlarni to`g`ri yo`llar uchun sarflashga chorlay oladi, o`rgata oladi.

Shuni unutmasligimiz kerakki har bir yaratilayotgan texnologiyalar va o`rganilayotgan bilimlar insoniyatga, uning turmush darajasini yaxshilashga, taraqqiyotga xizmat qilmoqg`i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [1,4], T.A.Xo`jaqulov va N.T.Malikova “Sun`iy intellekt” kitobidan.
2. [2,10], T.A.Xo`jaqulov va N.T.Malikova “Sun`iy intellekt” kitobidan.
3. [3,12], T.A.Xo`jaqulov va N.T.Malikova “Sun`iy intellekt” kitobidan.